

УДК 373.1

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/72>*Швецова О.Ю., Тимофеева А.А.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития творческих способностей, поднимается вопрос об условиях, в частности об организации образовательной среды, способствующей развитию творческого потенциала у обучающихся младших классов на уроках музыки.

Ключевые слова: младший школьный возраст, творческие способности, образовательная среда, творчество, урок музыки.

В условиях совершенствования и обновления российского образования, перестройки учебного процесса, появления федеральных образовательных стандартов, направленных на воспитание личности, стремящейся к знаниям и творческому преобразованию действительности, вопрос творческого развития учащихся остается одним из актуальных в психолого-педагогической науке и практике. Современные теория и практика воспитания школьников ориентированы на самоценную личность, умеющую жить в гармонии с собой и окружающим миром, способную к творческому саморазвитию и самосовершенствованию.

Творческое развитие младших школьников представляет собой область теории и методики обучения и воспитания, занимающуюся разработкой научно-методических основ организации творческого, образовательного процесса в начальной школе. Под творческими способностями подразумевается синтез индивидуальных психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению или появлению субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т. д.) [1]. Развитие творческих способностей обучающихся происходит в процессе разнообразных видов творчества и областей деятельности. Выделяют научное, техническое, художественное (музыкальное, изобразительное, литературное) творчество:

научное творчество сопряжено с открытием явлений и единых закономерностей развития реального мира. Новиков А.А. заявлял то, что научное творчество – наивысший акт познания, характеризующийся оригинальностью, неповторимостью способов получения принципиально нового научного знания и повторимостью их результатов, акт, в базе коего находится процесс преобразования интуитивного знания.

техническое творчество сопряжено с практическим (технологическим) преобразованием реальности. Оно близко по своим психологическим чертам научному творчеству, однако обладает и различиями.

3. художественное творчество сопряжено с эстетическим освоением реальности, удовлетворением эстетических нужд людей. Художественное творчество – это духовно-практическая деятельность человека, в результате которой возникает особый материальный продукт – произведение искусства, т.е. творчество имеет общественную ценность и значение. Особенности художественного творчества заключаются в следующем:

1) опора в основном на наглядно-образное мышление (абстрактно-логическое и наглядно-действенное мышление используются реже).

2) основным компонентом художественного творчества считается эмоциональное переживание, в отсутствии которого в целом невозможен творческий процесс. Также это нередко приводит к противопоставлению искусства и «чистой науки», зачастую абстрагирующейся от людских чувств, которые, по мнению К. Юнга, владеют возможностью разрушать мысли. Высшим проявлением чувств в искусстве считается катарсис – предельное эмоциональное переживание, улавливаемое человеком как психологическое очищение, рождение к новой жизни.

3) реализация в особой форме общественного сознания – искусстве. Продукт художественного творчества представляет художественный образ, принятый в каком-либо материальном объекте (картине, скульптуре, литературном, музыкальном произведении и т.д.). При этом схожие (либо даже одинаковые) обобщенные образы могут быть воплощены различными материальными художественными средствами, к примеру, типаж одного и того же героя в литературном или живописном произведении, в фильме и т.д.

4) рациональная сторона художественного творчества скрыта и зачастую не имеет утилитарного назначения, не требует внедрения в практику, равно как изобретение либо новое научное знание.

5) создает возможность неоднозначного отражения разными людьми одного и того же произведения, что сопряжено с субъективизмом восприятия, развитым вкусом и т.д. В искусстве творческая проблематика острее, в нем больше «непредвиденности», объективной непостижимости.

6) эстетическое начало. Стремление к гармонии, к соразмерности соотношения целого и его элементов, к абсолютной красоте – неотъемлемая часть искусства. Именно эту его часть и нельзя постичь логически. Попытки «проверить алгеброй гармонию» нечасто бывают успешными, тем более что эстетические оценки меняются в связи с историческими и этническими характеристиками.

7) социально-историческая основа: характер произведений искусства исторически меняется, художник отражает духовные потребности собственной эпохи. Это связано с тем, что на конкретном этапе исторического развития у людей появляется необходимость в осмыслении конкретных сторон бытия, запечатлении особенно важных для этого периода событий, чувств, мыслей.

Изучение предмета «Музыка» невозможно представить без творческого подхода равно как педагога, так и учащихся. Уместно вспомнить те технологии, какие дают возможность творчески подходить к усвоению материала посредством создания творческой среды и достигать реализации деятельностного подхода в обучении, который и дает стимул к

развитию одаренности. К таковым относят технологии личностно-ориентированного обучения: индивидуальный подход в учебном процессе, эффективное внимание к каждому учащемуся, его творческой личности. Развитие творческих способностей никак не может быть одинаковым у абсолютно всех детей в силу их личных отличительных черт. При личностном подходе организовывается работа таким образом, чтобы все обучающиеся показали стремление и желание обучаться. Научить детей работать без помощи других с полной отдачей сил, сформировать благоприятные условия с целью развития учащихся с более выдающимися способностями – в приоритете личностного обучения.

Большое значение в развитии творческих способностей имеет правильно организованная образовательная среда. Соколова Н.А. творческую среду образовательного учреждения рассматривает как совокупность людей, создающих духовно-нравственную и творческую атмосферу в процессе образовательной деятельности, определяющую характер взаимодействия педагога и учащегося, а также систему социальных, культурных, материальных условий, способствующих самоопределению, самореализации, становлению субъектности [2]. Какие же факторы влияют на образовательную среду? Прежде всего, информационный фактор играет существенную роль: преподаватель проектирует предметно-развивающие элементы среды (детские музыкальные инструменты, музыкальное оборудование, пособия, а также дидактические материалы). Все эти предметные компоненты, аудио-, видео-, тактильные элементы среды представляют информацию в виде знаково-символических форм, познавая которые ребенок творчески конструирует собственный музыкальный мир. К этому фактору причисляется и музыкальный репертуар, который педагог подбирает в соответствии с целями музыкального образования.

Социальный фактор выражается в том, что и организатором среды является педагог и музыкально-творческая деятельность ребенка проходит в содействии с педагогом. Для младшего школьника учитель – пример для подражания, носитель музыкальной культуры. Педагог должен стараться чаще создавать игровые ситуации, предлагая обучающимся выполнить творческие задания с применением музыкального инструментария, пособий. Одноклассники тоже выступают партнерами в коллективной музыкально-творческой деятельности и даже могут быть примерами для подражания. Весьма значим в образовательной среде эмоциональный настрой на творчество, интерес к музыкально-творческой деятельности. На уроках детям предлагаются музыкально-творческие задачи, способствующие развитию музыкального творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. Эмоциональный фон такой среды содержит психологический комфорт, настрой на активную познавательную деятельность и в то же время требовательность, уважение к правилам, какие «любит» музыка (к примеру, музыка «любит» тишину). Огромное значение для ребенка имеет эмоциональность исполнения музыкальных произведений педагогом: ребенок должен получить подлинное эстетическое удовольствие, в то время ему будет очевидно эмоционально-образное содержание музыкального произведения. Интерактивные методики расширяют возможности педагога наиболее творчески подходить к работе с группой учащихся. Современные технологии дают возможность увеличить представление об образовательной области «Искусство», ввести в его содержание существенные культурологические исследования, искусствоведческие проекты и многое другое. Коллективное творчество снимает с обучающихся напряжение индивидуальной ответственности и страха за неверно сделанное действие, преобразуется в

мощный рычаг, способствующий проявлению творческого потенциала участников в коллективной деятельности. В ходе выполнения творческих заданий на занятиях музыки учащийся проходит путь: от художественного восприятия к осмыслению художественного языка данного произведения; от осмысления и сопереживания к художественному сотворчеству; от сотворчества к самостоятельному творчеству.

На занятиях в младших классах обучающиеся «вводятся» в творческую деятельность со временем, т.к. нужна подготовка к той или иной творческой деятельности. Наблюдаются 3 взаимосвязанных направления в ходе подготовки:

Первое из них – обогащение жизненных и музыкальных впечатлений. Таким образом, к примеру, знание сказок, стихотворений, народных традиций, героев книжек, повадок животных и т.п. формирует базу для проведения той или иной музыкальной игры.

На втором месте направление знакомит детей с методами творческих действий. С данной целью им предлагается сравнивать несложные пьесы, песни, схожие по ритмическим оборотам, ладовым интонациям, однако вместе с этим контрастные по настроению.

На третьем месте – овладение способами творческих действий. Сначала их демонстрирует непосредственно педагог. Например, после совместного анализа песни продумывается вслух план ее исполнения. Аргументируется целесообразность того или иного творческого решения. В случаях хорошо знакомых песен в ходе исполнения или прослушивания их, предоставляется возможность почувствовать ребятам, как сочетание одних и тех же ступеней лада дает возможность создать разнообразные музыкальные образы, что характер музыки находится в зависимости от совокупности средств музыкальной выразительности.

Подготовка обучающихся к творческой деятельности имеет огромное значение. К примеру, для того чтобы придумать варианты напева, они должны владеть необходимым интонационно-ритмическим опытом, что формируется со временем и в определенной последовательности; понимать какие комбинации элементов мелодии возможны. По этой причине, решению таких заданий должно предшествовать освоение поэтического текста, его ритмической структуры, строение мелодии, что допустимо в более старших классах. Одна из любимых форм творческого задания для младшего школьного возраста это игра. В игре творческие возможности ребенка значительно полнее выявляются из-за непринужденной обстановки, увлекательной ситуации. К примеру, ученикам предлагаются задания, нацеленные на формирование умений выявлять, передавать в движениях характерные особенности музыкального образа, или прослушивая марши разного характера, учащиеся учатся двигаться по-разному: под спортивный – бодро, под «игрушечный» – легко, шагом на носках, под военный – высоким шагом. Учитывая интуитивную потребность детей младшего школьного возраста в двигательной активности, целью использования музыкально-пластического движения на уроках музыки в школе следует полагать развитие творческих способностей детей в отображении музыки в действии, а также развитие музыкальности в целом и в чувстве ритма, в частности [3, 1884].

Развитию музыкальных и творческих способностей на уроках музыки способствует слушание музыкальных произведений. Восприятие музыкальных образов происходит благодаря своеобразной творческой деятельности слушателя, так как включает его собственный опыт музыкально-слуховой и жизненный. Особая роль в музыкально-творческом развитии ребенка отводится игре на детских музыкальных инструментах.

Применение на занятиях музыкальных инструментов содействует проявлению и развитию музыкальных способностей детей, обогащению их художественного опыта, развитию интереса к исполнительской деятельности. Обучая игре на инструментах, уже с первых уроков можно давать ученикам художественно-поисковые задания и активно формировать у всех музыкально-творческое мышление. Целесообразно вводить игру на детских музыкальных инструментах постепенно: первое время вместо музыкальных инструментов допускается предложить простые погремушки, деревянные ложки, палочки. Музыкальные инструменты могут быть применены при прослушивании музыки, когда ребята могут аккомпанировать звучание знакомого марша, песни, танца. В работе над песней возможно применять различные творческие задания: сочинение ритмического сопровождения, вступления, подобрать соответствующие инструменты, звучание каковых наиболее подойдет с целью передачи своеобразия произведения, раскрытия музыкального образа. Игра на музыкальных инструментах содействует эффективному развитию лишь в том случае, когда гармонично вводится в процесс обучения и понимается как активно-познавательная, творческая практическая деятельность. Так, постепенно усваивая характерные ладовые интонации, ученики должны не только их слышать, по возможности чисто интонировать, сочинять характерные мотивы на ступенях, но и музицировать. Например, придумать на звуковысотных инструментах различные по настроению «зовы» птиц: грустный, беспечный, серьезный. При выполнении заданий такого типа ребята учатся понимать и устанавливать взаимосвязь между музыкальным образом и средствами его воплощения.

Таким образом, младший школьный возраст представляет широкие возможности для развития музыкальных способностей к творчеству, а развитие творческих способностей обучающихся является не только важнейшей задачей образования, но и создает базу для раскрытия личностного потенциала каждого.

Литература

1. Кондратьева Н.В. Сущность понятия «творческие способности» // Концепт. 2015. №09 (сентябрь). <http://e-koncept.ru/2015/15320.htm>.
2. Соколова Н. А. Творческая среда как условие педагогической поддержки личности в образовательном процессе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2006. №9 (64). С. 36-40.
3. Швецова О.Ю., Фархуллина Д.Р. Воздействие видов искусства на детей младшего школьного возраста в условиях вокального коллектива // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: Статьи докладов (г. Нижневартковск, 5–6 апреля 2016 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартковск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. 1890 с.

©Швецова О.Ю., Тимофеева А.А., 2020